

DOI:

Використання мультиплікаційних фільмів на заняттях з української мови як іноземної

Шкурко О. В., канд. філол. наук, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Іноземні студенти, які бажають здобути в Україні вищу освіту, зазвичай розпочинають своє навчання на підготовчих факультетах з вивчення української мови. Фахівці, які працюють з іноземцями, сходяться на думці, що саме початковий етап є найважчим і найвідповідальнішим періодом навчання мови, оскільки за досить короткий час студенти повинні опанувати графічні, фонетичні та базові граматичні знання, які дозволять їм спілкуватися на побутовому рівні як у стінах університету, так і за його межами.

Усі сучасні методики викладання іноземних мов передбачають одночасний розвиток навичок письма, читання, аудіювання та говоріння, тому підручники, які використовуються в процесі навчання іноземців української мови, включають не лише завдання, що дозволяють закріпити граматичний матеріал, а й різні (як правило, дидактичні) тексти та діалоги, які містять необхідну тематичну лексику, дозволяють краще запам'ятати форми мовного етикету, а також допомагають у різних ситуаціях спілкування. Однак, незважаючи на різноманітність матеріалів, які використовуються на заняттях, студенти досить швидко втомлюються та втрачають інтерес до предмета, що вивчається. І це не дивно, адже перші місяці учні займаються мовою щодня по 2-3 пари і найчастіше з одним викладачем. Крім того, їм доводиться засвоювати великий обсяг нової інформації: слів, конструкцій, граматичних форм. Для емоційного розвантаження та підтримки інтересу студентів дуже корисно урізноманітнити заняття за допомогою відеоматеріалів.

Чудовим способом продемонструвати іноземцям особливості побуту, культури та менталітету українців є мультфільми. Завдання, запропоновані учням до і після перегляду мультфільму, сприяють кращому запам'ятовуванню нової лексики та закріпленню граматичного матеріалу, а також стимулюють їхнє усно-мовленнєве спілкування.

На нашу думку, на початковому етапі навчання краще використовувати мультиплікаційні фільми, що тривають 5-10 хвилин, мають невелику кількість слів і хоча б мінімальний розвиток сюжету. Наприклад, при вивченні теми «Магазин» можна продемонструвати одну із серій мультфільму «Свинка Пепа», закріпити тему «Риси характеру» допоможе забавний фільм «Петя Пяточкин», а для тренування вживання питань *де?* і *куди?* ми показуємо студентам мультфільм «Дівчинка та зайці».

Використання такого виду відеоматеріалів дозволяє дати студентам необхідні лінгвокраїнознавчі знання та провести міжкультурні паралелі.

Для цієї мети, наприклад, можна запропонувати іноземцям подивитися мультфільм «Жив собі чорний кіт». Під час роботи з ним ми використовуємо наступний алгоритм дій: перед демонстрацією фільму викладач роздає студентам список слів та висловлювань, необхідних для виконання завдань, і проводить таку роботу: 1) пояснює сам чи просить студентів з'ясувати в словнику значення незрозумілих слів; 2) пропонує змінити дієслова у всіх часових формах; 3) звертає увагу учнів на граматичну сполучуваність слів.

1. Прикмета (погана, хороша)
пляма
лавка
2. Боятися + Родовий відмінок (кого? чого?)
мріяти про + Знахідний відмінок (про що?)
засинати / заснути + Місцевий відмінок (де?)
(на)снитися + Давальний відмінок (кому?)
прокидатися / прокинутися
(по)фарбувати
пофарбований, -а, -е, -і

3. Жив собі кіт
Якщо чорний кіт перейде людині дорогу, їй не пощастить
Погана прикмета
Змінити (своє) ставлення до когось / чогось
Обережно, пофарбовано!

По завершенні лексичної роботи демонструється мультфільм. Потім викладач пропонує студентам відповісти на запитання:

1. Якого кольору був кіт?
2. Чому люди не любили та боялися чорного кота?
3. Про що він мріяв? Чому?
4. Що сталося одного разу?
5. Що йому наснилося?
6. Що сталося, коли кіт прокинувся? Чому люди змінили своє ставлення до нього?

На наступному етапі роботи викладач дає студентам завдання написати історію життя чорного кота, а потім розповісти її. При цьому можна ще раз показати мультфільм без звуку, запропонувавши найкращому студенту озвучити його своєю розповіддю.

Після переказу змісту фільма викладач пропонує студентам відповісти ще на низку запитань:

1. У вашій країні є така прикмета?
2. Які хороші та погані прикмети є на вашій батьківщині?
3. Ви вірите в прикмети?

Ми переконані, що таке заняття з розвитку мови дозволяє іноземним учням розширити свій кругозір, запам'ятати нові слова та

висловлювання, закріпити граматичний матеріал, потренувати навички письмового й усного опису подій, а також застосувати отримані знання в різних ситуаціях спілкування. Крім того, використання мультфільмів під час занять не тільки урізноманітнює їх і сприяє емоційному розвантаженню студентів, але й підтримує їхній інтерес до вивчення української мови.